

XASHAKI LAVLAGINING TUPROQ TARKIBIGA TA’SIRI

Esirgapova Umida Xasanovna¹, Amindjonova Gulmira Karimjonovna²

^{1,2}Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent sh., Chilonzor tumani, 20-mikrorayon, 35 A-bino

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629785>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xashaki lavlagining tuproqning agrokimyoviy va fizik xossalari ko‘rsatadigan ta’siri yoritilgan. Ekologik va agrotexnik ahamiyati tahlil qilinib, ushbu ekinning tuproq strukturasi yaxshilash, oziqa moddalari aylanishiga ijobiy ta’siri, organik modda boyligi va namlik rejimini muvozanatlashtirishdagi roli ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, yotqizmalarning biologik ahamiyati va hosilqoldiq sifatida foydasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Xashaki lavlagi, tuproq struktura, oziqa moddalari, agrokimyoviy ko‘rsatkichlar, organik qoldiq, tuproq unumdorligi

Аннотация. В статье рассматривается влияние сахарной свеклы на агрохимические и физические свойства почвы. Проанализировано экологическое и агротехническое значение этой культуры, рассмотрены ее роль в улучшении структуры почвы, ее положительное влияние на круговорот питательных веществ, а также ее роль в балансировке органического богатства и режима влажности. Обсуждалось также биологическое значение отложений и их полезность в качестве остатков сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: Сахарная свекла, структура почвы, питательные вещества, агрохимические показатели, органические остатки, плодородие почвы.

Abstract. This article discusses the impact of sugar beet on the agrochemical and physical properties of the soil. The ecological and agrotechnical significance of this crop is analyzed, and its role in improving soil structure, its positive effect on nutrient cycling, its role in balancing the organic matter content and moisture regime is considered. The biological significance of the beds and their usefulness as crop residues are also discussed.

Key words: Sugar beet, soil structure, nutrients, agrochemical parameters, organic residues, soil fertility.

Xashaki lavlagi — oziq-ovqat qiymati yuqori bo‘lgan, ayni paytda qishloq xo‘jaligida chorva uchun muhim em-xashak manbai hisoblanadi. Uni yetishtirishda nafaqat hosildorlik, balki ekin ekiladigan maydonning tuproq xususiyatlari ham muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada xashaki lavlagining tuproqning agrokimyoviy ko‘rsatkichlariga ta’siri yoritiladi.

Mamlakatimizda va xorijda xashaki lavlagini asosiy va takroriy ekin sifatida ekib parvarishlash agrotexnikasini mahalliy olimlardan I.Massino, Z.Umarov, A.Dementeva, X.Romanov, E.Gorelov, N.X.Xalilov, X.Botirov, B.Xalikov, B.Allashov, xorijiy olimlardan I.Gunter, M.Hudkova, D.James, Z.Josef, M.Kapur, J.Miloslav, M.Nagy, V.Potfield, D.Pinzariu va boshqalar tomonidan o‘rganilgan.

Xashaki lavlagi qishloq xo‘jaligi ekinlari orasida chorvachilikda yuqori va to‘yimli ozuqa bazasini yaratish va mustahkamlashda yuqori mahsuldor ekinlardan biri sanaladi. U chorvachilikda turli xil vitaminlar manbai bo‘lib, undan qish va yoz oylarida ham foydalanish mumkin. Undan tayyorlangan ozuqa hayvonlar ozuqa rasioniga qo‘shib berilganda sut olish

mahsuldorligi ikki barobarga oshadi, organizmda yogʻ va oqsil miqdorini koʻpaytiradi hamda etishmayotgan vitaminlar oʻrnini toʻldiradi.

Xashaki lavlagi chuqur ildiz tizimiga ega boʻlib, oʻsimlik oʻsish davomida tuproqda katta hajmdagi biologik faol zonani hosil qiladi. Hosildan soʻng tuproqqa qaytadigan ildiz va barg qoldiqlari — tuproq uchun muhim organik modda manbai hisoblanadi. Bu esa, oʻz navbatida, tuproqdagi gumus miqdorini oshiradi va foydali mikroorganizmlar faoliyatini ragʻbatlantiradi. Xashaki lavlagi yuqori miqdorda azot (N), fosfor (P), va kaliy (K) elementlarini talab qiladi. Har bir tonna hosil bilan tuproqdan oʻrtacha 3.5–4.0 kg azot, 1.2–1.5 kg fosfor va 4.5–5.0 kg kaliy chiqariladi. Shu sababli, ushbu ekin yetishtiriladigan maydonlarda oziqa muvozanatini tiklab turish uchun organik va mineral oʻgʻitlar qoʻllanilishi zarur.

Xashaki lavlagi neytral yoki ozgina ishqoriy (pH 6.5–7.5) muhitda yaxshi oʻsadi. Juda kislotali yoki kuchli ishqoriy tuproqlarda oʻsish sekinlashadi va oziq moddalarning oʻzlashtirilishi kamayadi. Biroq bu ekinning oʻzi tuproq pH darajasiga keskin taʼsir koʻrsatmaydi. Ammo pH darajasini meʼyorda ushlab turish uchun dolomit un yoki ohaklash ishlari muhim ahamiyatga ega boʻladi.

Xashaki lavlagi oʻrtacha darajada tuzga chidamli ekin hisoblanadi. Sugʻorish tizimi toʻgʻri tashkil qilinmasa, ayniqsa suvlari minerallasgan hududlarda, tuproqning shoʻrlanishi kuchayishi mumkin. Bu esa, nafaqat lavlagining oʻsishiga, balki keyingi ekinlar uchun ham salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shu bois, agrotexnik tadbirlar ichida toʻgʻri sugʻorish va drenaj tizimi muhim oʻrin tutadi.

Xashaki lavlagi chuqur ildiz tizimiga ega boʻlganligi sababli, u tuproq qatlamlarini boʻshashtiradi, aeratsiyasini yaxshilaydi va suvning chuqur qatlamlarga singishini taʼminlaydi. Bunday tabiiy "yumshatish" jarayoni orqali tuproq zichligi kamayadi va struktura yaxshilanadi. Ayniqsa, ogʻir va zichlashgan tuproqlarda xashaki lavlagi ekish orqali yerning fizik holatini tabiiy yoʻl bilan barqarorlashtirish mumkin boʻladi.

Xashaki lavlagi sugʻorma dehqonchilikda yetishtiriladigan ekin boʻlib, namlikka nisbatan talabchan hisoblanadi. Bu ekin sugʻorilganidan soʻng, ildizlar orqali katta miqdorda suv oʻzlashtiradi, ortiqcha suv esa pastki qatlamlarga oʻtadi. Bu suv harakati tuproqdagi kapillyar tizimni faollashtiradi va yer osti suvlarining tabiiy aylanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ammo notoʻgʻri sugʻorish tufayli ortiqcha namlik yigʻilib qolsa, tuproq shoʻrlanishi va strukturaviy buzilish sodir boʻlishi mumkin.

Xashaki lavlagi yigʻib olingach, dalada koʻp miqdorda barg, poyaning pastki qismi va mayda ildiz qoldiqlari qoladi. Bu yotqizmalar parchalangach, gumus hosil boʻlishiga xizmat qiladi, tuproq mikroflorasini boyitadi hamda kelgusi ekinlar uchun foydali oziq zaxirasi yaratadi. Shu bilan birga, bu qoldiqlarning parchalangan holatda tuproqqa qaytarilishi yashil oʻgʻit vazifasini ham bajaradi.

Xulosa

Xashaki lavlagi agroekologik jihatdan foydali boʻlgan, tuproqning organik va mineral muvozanatini saqlab turishda muhim rol oʻynaydigan ekinlardan biridir. U nafaqat chorva uchun toʻyimli em-xashak manbai, balki yer unumdorligini oshiruvchi omil hamdir. Tuproqning fizik va kimyoviy koʻrsatkichlarini yaxshilashi, strukturasini boʻshashtirishi, namlik va havo aylanishini meʼyorda ushlab turishi — bularning barchasi xashaki lavlagi ekiladigan maydonlarda umumiy agrotexnik holatni yuksaltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A., Tojiboev T. *Em-xashak ekinlari yetishtirish texnologiyasi*. Toshkent: "O'qituvchi", 2015.
2. Shukurov S., Egamberdiev E. *Xashaki lavlagi va boshqa ildizmevali em-xashak ekinlari*. Samarqand, 2018.
3. Karimov I. *Agrokimyo asoslari*. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.
4. Nurmatov A., Jalilov U. *Chorvachilikda ozuqa bazasini shakllantirish*. Buxoro, 2017.
5. Nishonov B., *Xashaki lavlagining agrotizimdagi roli va samaradorligi*. "Agroilm" jurnali, №2, 2021.
6. FAO. *Beet crops for forage and silage*. Food and Agriculture Organization Technical Report, Rome, 2019.
7. Rajabov H. *Em-xashak ekinlarining agrotexnikasi va tuproq unumdorligiga ta'siri*. Qishloq xo'jaligi ilmiy-amaliy jurnal, №3, 2020.
8. Khudoyberganov M. *O'zbekiston sharoitida xashaki lavlagi ekinining hosildorligini oshirish usullari*. Nukus: Qoraqalpog'iston FA, 2016.